

PENGUNAAN EKSTRAK TANAMAN ARTEMISIA VULGARIS L. DENGAN PEMBERIAN PUPUK N TERHADAP PRODUK TEH KOMBUCHA

Tiara Maharani (2010423021) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA
Universitas Andalas, Padang

Kombucha merupakan salah satu produk teh fermentasi yang mengandung antioksidan. Pada pembuatan fermentasi teh kombucha, menggunakan starter bakteri yaitu *Acetobacter xylinum*. Untuk memaksimalkan aktivitas kerja bakteri *Acetobacter xylinum* diperlukan senyawa alkaloid. Salah satu tanaman yang bisa menghasilkan senyawa alkaloid yaitu tanaman *Artemisia vulgaris* L. Pada tanaman ini juga merupakan tanaman yang ampuh mengobati penyakit malaria sehingga memiliki manfaat besar pada kandungannya. Dalam hal ini, pembuatan teh kombucha dapat dikatakan cukup berbeda dari bahan dasar umumnya. Bahan dasar pembuatan teh kombucha pada umumnya biasa terbuat dari kopi, kakao, dan teh. Untuk itu, dapat di ketahui bagaimana produk teh kombucha ini selain sebagai antioksidan, juga dapat digunakan sebagai obat malaria. *Artemisia vulgaris* dalam menunjang pertumbuhannya secara maksimal juga diperlukan unsur hara dari luar seperti pemberian pupuk. Pada paper ini terdapat interdisiplin terhadap ilmu mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan. Hal yang termasuk mikrobiologi yaitu pada proses pembuatan dari teh kombucha. Kemudian yang termasuk dalam ilmu fisiologi tumbuhan adalah pemberian pupuk N terhadap pertumbuhan *A. vulgaris*.

Artemisia vulgaris atau *mogwort tea* yang berasal dari famili Asteraceae sebagai tanaman obat untuk mengatasi penyakit malaria secara efektif. Untuk menunjang pertumbuhan tanaman, diperlukan pemasukan unsur hara dari luar seperti pemberian pupuk. Ditambahkan juga oleh Sarief (1986), dengan tersedianya unsur hara dalam jumlah yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan tanaman, menyebabkan proses pembelahan, pembesaran dan pemanjangan sel akan berlangsung cepat yang mengakibatkan beberapa organ tanaman tumbuh cepat dan tentunya akan mempengaruhi besarnya berat kering suatu tanaman. Menurut Gusmaini dan Nurhayati (2007), pemupukan berperan penting dalam produksi biomassa tanaman. Terjadinya peningkatan pertambahan jumlah daun seiring dengan peningkatan pemberian dosis N sampai batas konsentrasi 1,86 g N. Menurut pendapat Delita (2015) apabila dosis pupuk yang diberikan kurang dari kebutuhan hara tanaman *Artemisia*, maka hasil yang diperoleh pun tidak optimal karena jumlah unsur -unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tidak terpenuhi secara baik sehingga metabolisme dalam tubuh tanaman tidak berlangsung baik. Berdasarkan analisis statistik terhadap pertambahan tinggi dan panjang akar tanaman *A. vulgaris* dengan pemberian pupuk N dan cekaman kekeringan selama 8 minggu pengamatan menunjukkan bahwa dosis pupuk N memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi dan panjang akar tanaman sedangkan pemberian cekaman air dan interaksi antara pupuk N dan air tidak menunjukkan pengaruh yang beda nyata pada pertambahan tinggi dan panjang akar (Sari, Zozy, dan Suwirnen, 2018).

Kombucha adalah produk minuman hasil fermentasi larutan teh dan gula dengan menggunakan starter Kombucha yang difermentasi selama 14 hari. Fermentasi kombucha merupakan aktivitas dari *Acetobacter xylinum* dan khamir *Saccharomyces cerevisiae*. Bakteri *A. xylinum* bersifat sebagai aerob obligat yang mampu mensintesis lapisan sellulosa yang menempel pada mikrofibril penyusun nata (selulosa) agar kontak dengan oksigen. Bakteri asam asetat mengubah glukosa menjadi glukonat, dan fruktosa menjadi asam asetat (Balentine et al., 1997). Pada umumnya Kombucha dapat dibuat dari teh hitam, teh hijau, dan rosella. Pada tanaman kopi dan teh ditemukan senyawa alkaloid seperti Kafein, dan pada biji kakao ditemukan Teobromin. Senyawa alkaloid tersebut berperan dalam meningkatkan aktivitas bakteri *A. xylinum*. Sievers et al., (1995) menyatakan bahwa senyawa alkaloid seperti Kafein, Theopillin, dan Teobromin berperan sebagai aktivator untuk menghasilkan sellulosa oleh bakteri *A. xylinum*. Pada tanaman *A. vulgaris* juga mengandung alkaloid dan senyawa metabolit sekunder lainnya. Sedangkan menurut Pandey et al., (2017), menyatakan bahwa ekstrak metanol dari baru cina atau *A.*

vulgaris mengandung alkaloid, saponin, protein, kuinon,sterol, glikosida jantung, flavonoid, tannin dan terpenoid.

Dalam menghasilkan suatu produk, pastinya ada aroma yang dinilai. Penelitian untuk produk teh kombucha ini juga dilakukan pengukuran terhadap aroma yang dihasilkan terhadap tanaman yang menghasilkan senyawa alkaloid yang digunakan. Penilaian terhadap aroma juga erat kaitannya dengan keasaman (nilai pH) media. ekstrak tanaman beralkaloid berpengaruh terhadap teh Kombucha yang dihasilkan, yaitu total bakteri *Acetobacter xylinum*, nilai pH, kadar gula, berat selulosa, dan penilaian organoleptik (rasa dan aroma teh Kombucha) (Nur, dkk, 2018). Penilaian terhadap aroma semakin rendah dengan semakin asam/rendahnya media fermentasi dan terbentuknya asam yang menyengat. Hal ini didukung oleh pernyataan Suprapti (2003) bahwa semakin lama fermentasi maka produk minuman Kombucha akan bercita rasa asam dan menyengat. Dalam hal ini aroma yang dihasilkan terutama disebabkan oleh aktivitas khamir/ragi sehingga menimbulkan aroma yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gunata et al. (2000) cit. Periadnadi (2003) bahwa pada wine, keberadaan aroma sangat tergantung dari aktivitas ragi yang digunakan. Mikroorganisme-mikroorganisme sebagaimana juga halnya dengan enzim-enzim pada khamir/ragi yang memainkan peranan penting pada produksi aroma wine melalui pemecahan dari prekursor pembentuk aroma yang terdapat pada bahan dasar. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap rasa yang mana pada kombucha coklat bubuk memiliki nilai tertinggi dan kombucha kakao nilai terendah. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa petani kakao rakyat memiliki kecenderungan untuk mengolah dan menjual tanpa fermentasi dan tidak memerhatikan kualitas (Davit, et al., 2013).

Berdasarkan hasil analisa secara keseluruhan, pemberian pupuk N sangat membantu dalam menunjang pertumbuhan tanaman *A. vulgaris*. Dosis pemberian pupuk N juga harus diperhatikan karena nantinya berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman tersebut. Kemudian dalam pembuatan teh kombucha, tanaman *A. vulgaris* bisa digunakan sebagai starter yang mana nantinya produk yang dihasilkan memiliki banyak kebermanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balentine, D.A., S.A. Wiseman, and L.C.M. Bouwens. 1997. The Chemistry of Tea Flavonoids. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 37 (8): 693-704.
- Davit, J. M., Yusuf, R. P., & Yudari, D. A. S. (2013). Pengaruh Cara Pengolahan Kakao Fermentasi dan Non Fermentasi Terhadap Kualitas , Harga Jual Produk pada Unit Usaha Produktif (UUP) Tunjung Sari, Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*. 2(4): 191–203.
- Delita, M. 2015. *Pengaruh Pemberian Beberapa Konsentrasi Pupuk Organik Cair dari Limbah Sayur Dengan Bioaktivator MOL (Mikoorganisme lokal) HPPB Terhadap Pertumbuhan Artemisia vulgaris L.* FMIPA, Universitas Andalas. Padang.
- Gusmaini dan Nurhayati H. 2007. Potensi Pengembangan Budidaya *Artemesia annua L.* di Indonesia. Balai Penelitian Tanam.
- Nur, Y. M., Sri Indrayati, Periadnadi, dan Nurmiati. Pengaruh Penggunaan Beberapa Jenis Ekstrak Tanaman Beralkaloid terhadap Produk Teh Kombucha. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 6(1): 55-62.
- Pandey, B.P., Thapa, R., & Upreti, A. (2017). Chemical composition, antioxidant and antibacterial activities of essential oil and methanol extract of *Artemisia vulgaris* and *Gaultheria fragrantissima* collected from Nepal. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 10(10), 952-959.

- Periadnadi, 2003. *Vorkommen und Stoffwechsellleistungen von Bakterien der Gattungen Acetobacter und Gluconobacter Während der Weinbereitung unter Berücksichtigung des Zucker-Säure-Stoffwechsels*. (Disertasi). Jerman. Johann Wolfgang Goethe – Universität. Frankfurt a.M.
- Sari E., Zozy Aneloi Noli, dan Suwirnen. 2018. Pengaruh Pupuk N dan Cekaman Kekeringan terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Artemisinin Tanaman *Artemisia vulgaris L.* *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 6(2): 71-78.
- Sarief. S. 1986. *Kesuburan dan Pemupukan Tanah Pertanian*. Pustaka Bejana.
- Sievers, M., C. Lanini., A. Weber., U.S. Schmid., and M. Teuber. 1995. Microbiology and Fermentation Balance in a Kombucha beverage Obtained from a Tea Fungus Fermentation. *Journal Applied Microbiology*. 18: 590-594.
- Suprpti, M.L. (2003). *Teh Jamsi dan Manisan Nata*. Yogyakarta: Kanisius.